

VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN A MUJERES DE CHILE

Sergio Henríquez Galindo¹

Algo de historia

La violencia de la que ha sido objeto la mujer es un lastre que carga la sociedad desde tiempos inmemoriales. Se trata de una historia de servicio y humillación, como se ha señalado respecto de las mujeres indígenas de la post conquista en Chile: «*La indígena, natural de estas tierras o foránea, al igual que el resto de los suyos, vio derrumbarse su mundo y surgir uno nuevo en que tuvo muy diversas oportunidades y destinos, desde manceba o barragana, pasando por ama de leche, trabajadora, sirvienta y hasta esclava*»². Así es como se describe la situación de la mujer en diversos períodos de nuestra historia.

Las muertes de las mujeres de tal época sólo eran vistas como un desmedro económico, y la miseria en que vivían afectaba a sus propios hijos e hijas a quienes muchas veces mataban para «liberarlos de los trabajos que ellas padecen».

«*El Rey se queja al Obispo de Imperial en una Real Cédula de 1582 sobre los trabajos a que eran sometidos los indios, y en lo relativo a las mujeres, de que murieran reventadas por las pesadas cargas, de que parieran, criaran y durmieran en el campo, donde había variados riesgos, y de que había << madres que matan a sus hijos en pariéndolos, diciendo que lo hacen por librarlos de los trabajos que ellas padecen >>*»³

¹ Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.

² Muñoz, Juan Guillermo, «Mujeres y Vida Privada en el Chile Colonial», en *Historia de la Vida Privada en Chile, El Chile tradicional de la Conquista a 1840*, bajo la dirección de Rafael Sagrado y Cristian Gazmuri, Editorial Taurus, tomo I, año 2005, página 99.³ *Ibíd.*

La violencia sexual que desde siempre han sufrido las mujeres, tratándose de indígenas en el período de la conquista, fue registrada también para su análisis histórico.

«En 1559, en la relación de Santillán, se señala que los españoles estupraban a las mujeres e hijas de los indios»³.

La práctica de matar a sus hijos recién nacidos, muchas veces como resultado de una violación, se mantuvo hasta hace poco, como señala Salazar respecto de la historia de los niños y niñas en el siglo XIX.

La angustia de saber la vida miserable que le esperaba a su propia descendencia provocó que más del 50 cincuenta por ciento de los niños y niñas nacidos en 1900 murieran⁴

«Y eran las cuatro bien pasadas cuando de la gran barriga emergió otra hembra... ‘Entonces lloró, se lamentó, i exclamó al cielo nuevamente, gritando que la privase de la vida, pues se creía ser la crítica de todos por haber tenido tanto niño, i lo peor, no tener con qué alimentarlos’ (...) ‘...se afligió tanto, creyendo que era otra criatura, que la partera retrocedió, i entonces ella, sintiendo un gran dolor, dijo que iba a morir a muy pronto, i habló a su madre, pidiéndole perdón, como también a todos los que la auxiliaban, i dando un fuerte quejido, al momento expiró’⁵.

La discriminación, la miseria y la violencia contra la mujer formaron parte de nuestra historia, al punto que muchas mujeres simplemente no soportaban seguir viviendo. Muchas otras siguieron luchando de forma heroica, para proteger a sus hijos e hijas, del mundo, de la miseria, y de sus propios padres.

A mediados del siglo XX, una carta dirigida a la Primera Dama daba cuenta de esta lucha contra la pobreza y por la vida de su propia descendencia:

«La situación mía es muy mala, yo me encuentro enferma debido a tanto hijo que he tenido... he sido lavandera más de ocho años, debido a eso me encuentro enferma, una debilidad general, descalcificación a los huesos y los riñones y principio de reumatismo al corazón. Y sólo me viven cuatro hijos porque nacen pesando 1 kilo 800 gramos, eso no es peso normal para una guagua recién nacida, nacen raquíuticos... mi situación es bastante triste porque mi marido es muy tomador, mi niños andan descalzos... y no puedo trabajar, tenemos dos camitas donde dormimos todos amontonados, no tengo sábanas, no tengo una frazada, no tengo ni taza en qué tomar té, mi plato ni servicio, nada, señora, para mi ni para mis hijitos. Es bastante triste mi situación, uno de mis niños tiene cuatro años, el otro cinco, el otro siete años y diez... a veces he pensado en la muerte, pero mis hijos qué hacen con un padre como el que tienen»⁶.

Y razón tenían para temer del padre de sus hijos. Al año 1842, se ventiló en Los Andes un caso de «desacato femenino», en el que se estableció que Basilio Huerta agredió a su esposa María Gaete, claro que

³ Muñoz, Juan Guillermo, «Mujeres y Vida Privada en el Chile Colonial», en *Historia de la Vida Privada en Chile, El Chile tradicional de la Conquista a 1840*, bajo la dirección de Rafael Sagrado y Cristian Gazmuri, Editorial Taurus, tomo I, año 2005, página 100.

⁴ Salazar, Gabriel, «Ser niño ‘huacho’ en la historia de Chile (siglo XIX)», Editorial LOM, año 2006, página 82. Según Salazar, citando a A. Commentz, la mortalidad infantil entre 1898 y 1910 se puede reflejar en el siguiente cuadro:

Años	Nacimientos	Niños muertos	Tanto por mil
1898	10.221	3.817	374
1900	12.116	6.087	502
1902	10.816	3.492	323
1905	12.193	4.426	363
1907	11.240	4.935	439
1910	11.977	4.609	384

⁵ *Ibid.*, página 17.

⁶ Carta de Genoveva Muñoz a la Primera Dama de la Nación, citada por María Soledad Zárate, «Parto, crianza y pobreza en Chile», en *Historia de la Vida Privada en Chile, El Chile contemporáneo, de 1925 a nuestros días*, bajo la dirección de Rafael Sagrado y Cristian Gazmuri, Editorial Taurus, tomo III, año 2007, página 31

ambos tuvieron sanción, el por los golpes, ella por insultar y desobedecer a su pareja:

«De acuerdo con los dichos de Gaete, su insubordinación habría consistido en gritarle a Huerta que era un viejo sinvergüenza y flojo, frente a lo cual su esposo habría reaccionado airadamente llamándola gran puta ladrona. La réplica de Gaete no se hizo esperar, y le manifestó que era un viejo hijo de una gran puta, borracho y cochino. El juego de insultos precipitó en este caso la agresión. Basilio salió fuera de la vivienda, tomó una piedra, la envolvió en un pañuelo y comenzó a golpearla en todo el cuerpo. El Juez de Los Andes, José María Bari, procedió a condenar a Huerta a 20 días de prisión y amonestó a María Gaete por el trato injurioso que dio a su esposo»⁷.

Como puede apreciarse, la administración de la justicia en Chile ha sido parte de este trato desigual, lo que ha ido cambiando gracias a la incorporación del enfoque de género, lo que ha sido gradual e incompleto, como podemos observar a continuación.

Acceso a la justicia.

Actualmente las cifras de maltrato, feminicidios y otras formas de discriminación y violencia, alarman a nuestra sociedad.

El 97 por ciento de los chilenos y chilenas lo considera un tema de central importancia, pero aún estamos lejos de superar nuestros lastres históricos⁸. Los feminicidios ya son noticias semanales, las estadísticas en la materia son precarias, no homologables ni comparables, y menos aún confiables.

El acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas debe incluir una gestión del procedimiento apropiada, que determine responsabilidades y otorgue una efectiva y oportuna protección. Es decir, se trata de garantizar un proceso debidamente diligenciado.

El último informe de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en Las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realiza un detallado diagnóstico de la situación en el Continente, y desarrolla recomendaciones para superar los obstáculos que se encuentran a ese nivel.

La defensa jurisdiccional de los derechos de las mujeres víctimas de violencia deja mucho que desear, pero no sólo por la falta de recursos que garanticen una efectiva protección, sino además porque aún existe la opinión generalizada en la judicatura, de que los jueces no pueden velar por los derechos humanos, pues éstos deben ser protegidos por políticas sociales. Menos aún cuando dicha vulneración es el resultado del actuar de particulares, como sucede normalmente en los casos de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁹ ya se ha pronunciado ampliamente sobre este punto, señalando que el Estado no sólo es responsable respecto del actuar directo de sus agentes, sino también del actuar de los particulares, en la

⁷ Salinas, René, «La pareja: comportamientos, afectos, sentimientos y pasiones», en *Historia de la Vida Privada en Chile, El Chile moderno: de 1840 a 1925*, bajo la dirección de Rafael Sagrado y Cristian Gazmuri, Editorial Taurus, tomo II, año 2007, página 66. El caso es citado del Archivo Nacional, Archivo Judicial de Los Andes, legajo 22, pieza 3, año 1842.

⁸ Informe interinstitucional sobre la violencia contra la mujer ¡¡¡Ni una más!!! El derecho de vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, página 7. Ver en <http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/3/31403/Niunamas.pdf>

⁹ Es de destacar que la Corte Interamericana reconoció explícitamente su competencia sobre la Convención de Belém do Pará el año 2006, en el caso «Penal Castro Castro contra Perú». Un mayor desarrollo de este importante acontecimiento se encuentra en «Anuario de Derechos Humanos 2007», del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, página 127.

¹⁰ Así lo ha expresado en el Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C N° 4, párrafo 166 y el Caso de la «Masacre de Maripán», sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C N° 134, párrafo 111.

medida que el Estado está obligado a garantizar el goce efectivo de los derechos, sea por la vía de la prevención, sea por la vía de la investigación y juzgamiento de los hechos que violen estos derechos¹⁰.

Pero además existe para el Estado de Chile una directa obligación de actuar en estos casos, que emana de la Convención de Belém do Pará, en su artículo 7, lo que a juicio del informe ya citado instaura el «vínculo crítico que existe entre el acceso de las mujeres a una adecuada protección judicial»¹¹.

El no respetar este deber de actuar jurisdiccional del Estado ha tenido sus consecuencias a nivel americano. El Caso Maria da Penha contra Brasil presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizó al Estado de Brasil por, entre otros aspectos, la tardanza injustificada y la tramitación negligente de este caso de violencia, vulnerando el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención de Belém do Pará¹².

La Comisión en ese caso ha recomendado instaurar políticas de prevención general positiva, al señalar que «la inefectividad judicial ante casos de violencia contra mujeres crea un ambiente de impunidad que facilita la violencia al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para sancionar estos actos»¹³.

El deber de garantizar el efectivo goce de los derechos humanos por la vía jurisdiccional se ha vuelto a reafirmar en la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando el año 2006 que los Estados deben «generar un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares»¹⁴.

El Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, por su parte, también plantea su preocupación por la efectiva protección de los derechos de las mujeres a nivel jurisdiccional.

Cecilia Medina comenta las Observaciones Finales del Comité de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer señalando que «El Comité (...) pone el acento no sólo en el ordenamiento jurídico chileno, sino que muy especialmente en la implementación de las leyes y en las prácticas administrativas o judiciales que pueden constituir obstáculos al objetivo de la Convención de combatir la discriminación contra las mujeres»¹⁵.

La efectiva protección de derechos a nivel jurisdiccional debe ser no sólo normativa, sino además real.

El informe de la Comisión define el acceso a la justicia como «el acceso de iure y de facto a instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad a los parámetros internacionales de derechos humanos»¹⁶, lo que implica que si una mujer solicita una medida cautelar, ésta sea efectiva, en cuanto a la protección de su vida para prevenir un femicidio.

¹¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en Las Américas», página 15, párrafo 33.

¹² Caso citado en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, «Acercándonos a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres», Agencia Sueca de Cooperación Internacional, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, página 80. Caso completo en CIDH, informe de Fondo Nº 54/01, María da Penha Fernández (Brasil), 16 de abril de 2001.

¹³ CIDH, Informe de Fondo Nº 54/01, María da Penha Fernández (Brasil), 16 de abril de 2001, párrafo 38,39 y 44, citado en «Acceso a la Justicia...», párrafo 36.

¹⁴ Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya contra Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, serie C Nº 146, párrafo 153.

¹⁵ Medina Quiroga, Cecilia. «La situación de los Derechos Humanos de las Mujeres según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales realizadas por el Comité al Cuarto informe Periódico de Chile», en «Anuario de Derechos Humanos 2007», del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, página 150.

¹⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en Las Américas», página 3, párrafo 5.

¹⁷ Universidad Diego Portales, «Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2006, hechos 2005»

¹⁸ Universidad Diego Portales, «Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2007, hechos 2006», página 337.

¹⁹ Jiménez Sandoval, Rodrigo, «Necesidad de una reforma judicial para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y poblaciones tradicionalmente discriminadas», en «Justicia para las Mujeres, un compromiso impostergable de los procesos de modernización del Estado», Justicia y Género, Naciones Unidas, ILANUD, San José de Costa Rica, año 2005, página 54.

Chile no se ha mostrado cumplidor de la dimensión «de facto» del acceso a la Justicia, como se señala en el Informe Anual de Derechos Humanos 2006, hechos ocurridos en el año 2005, que señala «Las cifras sobre asesinatos de mujeres, que se denomina femicidio, muestran que hasta mediados de diciembre de 2005, treinta y siete mujeres fueron asesinadas por sus parejas. En tres de estos casos se había decretado medidas cautelares consistentes en la prohibición de que sus parejas se acercaran a ellas»¹⁷.

Por otra parte, si bien es cierto que la debida diligencia de los tribunales en la tramitación de los casos es fundamental, ello no es efectivo si no se acompaña de políticas sociales paralelas que prevengan las situaciones de violencia y acojan con eficacia los casos que se requieran, auxiliando a la justicia.

En Chile, esto no ocurre, como puede desprenderse del mismo Informe de derechos humanos, pero del año 2007 sobre hechos ocurridos en el 2006, ya que «lo más preocupante es que la respuesta del estado está preferentemente enfocada en el tratamiento judicial, pese a que está comprobado que cualquier política pública exitosa requiere de un enfoque interdisciplinario y multisectorial»¹⁸

Llegamos a un punto en que la debida diligencia, y la protección efectiva a nivel jurisdiccional de los derechos de las mujeres se entrecruza con las políticas sociales que implementa el Ejecutivo, para poder dar así un efectivo acceso a la justicia a las mujeres.

Esto implica también que los tribunales estén sensibilizados, den celeridad y prolijidad a los procesos en que protejan derechos de mujeres víctimas de violencia, debe ir de la mano de políticas sociales que auxilien dichos procesos, para dar cumplimiento «de iure» y «de facto» al derecho al acceso a la justicia y a un proceso debidamente diligenciado.

Las medidas adoptadas por los Poderes Judiciales de América Latina, donde se ha hecho algo al respecto, no han sido efectivas en este ámbito. «En general se puede afirmar que no hay protocolos en el manejo de prueba, prácticas policiales de arresto o custodia de prueba y el acompañamiento de la víctima con perspectiva de género»¹⁹.

En efecto, lo que se ha denominado «aplicación de perspectiva de género», resulta ser con frecuencia tan sólo la aplicación de medidas tendientes a no discriminar en el sentido pasivo de la palabra, es decir abstenerse de perjudicar a una mujer por el hecho de ser mujer, y atender «por igual» tanto a hombres como mujeres.

Sin embargo, al respecto se olvidan por completo de la segunda parte de la obligación de no discriminar, la que implica el deber eficaz de garantizar el goce de los derechos de las mujeres y, en específico, evitar la revictimización.

Otra medida indispensable es dar una atención específica y preferente en casos de violencia y delitos sexuales, capacitando al personal en dinámicas de violencia contra la mujer, debido a que de no existir, como ocurre actualmente, involucran una discriminación arbitraria y una desprotección de los derechos fundamentales. Ello es útil, tanto para hombres como para mujeres porque no sólo éstas se ven afectadas por esta falta de protección, sino también los hombres, pues se trata de derechos y garantías universales.

Resulta tan evidente la insuficiencia de estas políticas y medidas que en América Latina no existe una sistematización de la jurisprudencia sobre la materia.

La importancia de conocer jurisprudencia que aplique perspectiva de género radica en el efecto democratizador que genera en nuestras sociedades, pues evidencia la desigualdad en que se encuentran las mujeres en muchos aspectos de la convivencia.

Sentencia ejemplar

«La sentencia es una expresión del poder soberano del Estado, el ejercicio y resultado de la potestad estatal de administrar justicia. Se distingue de otros actos de poder por su carácter jurídico y su contenido normativo. Es un acto judicial que resulta de un proceso cognoscitivo y valorativo, que tiene como antecedente un juicio, precedente lógico y presupuesto procesal y político; que establece si ha tenido o no lugar la realidad empírica de un hecho»²⁰. Si la sentencia refleja esta realidad, y ha aplicado enfoque de género, reflejará la inequidad, la desigualdad y la injusticia que reina en las decisiones que se toman en relación a las mujeres, la discriminación de las que son víctimas y por ende, la violencia que padecen en numerosos aspectos de la vida.

Hace poco, en un Juzgado de Garantía, se pronunció una resolución sobre la procedencia de la prisión preventiva en un caso tipificado como parricidio, y que académicamente se denomina femicidio²¹.

Dicha resolución se pronuncia sobre todos los aspectos de legalidad pertinentes, inclusive la extrema necesidad de la medida, de última ratio. Pero,

además, señala que el hecho en concreto, a juicio de la magistrado, reviste no sólo las características de un parricidio, que ya de por sí es de extrema gravedad, sino además de un ataque contra el género de las mujeres, constituyendo una forma de violencia y discriminación prohibida por la Convención de Belem do Pará.

La magistrado hace una interpretación del «carácter de los delitos imputados», a la luz de un tratado de derechos humanos, que prohíbe la violencia contra las mujeres, y obliga al Estado no sólo a abstenerse de ejercer discriminación y violencia contra las mujeres (deber pasivo o de omisión), sino que, además, de garantizar el efectivo goce de ese derecho, lo que supone acciones concretas y positivas a favor de las mujeres, a fin de erradicar y prevenir esta violencia (deber activo o de acción positiva).

La resolución, que de por sí ya es novedosa en su argumentación, implica un avance en los criterios de aplicación de los derechos humanos y la defensa de los mismos a nivel jurisdiccional, pues incorpora el corpus jurídico de protección de estos derechos y los aplica prefiriendo aquella mirada que hace efectivo el goce de los mismos.

Este es el tipo de sentencias y resoluciones que deben sistematizarse, publicarse y comentarse, a fin de generar un espacio de debate, reflexión y crecimiento democrático en nuestras sociedades latinoamericanas.

Conclusión

Quedan muchos desafíos, políticos, normativos y culturales que superar.

El mismo día en que se celebra el día de la no violencia contra la mujer, hay mujeres siendo violentadas en lo económico, social, sexual, físico y emocio-

²⁰ *Ibíd.*, página 64.

²¹ *Henríquez Galindo, Sergio, «Comentario de la Resolución de Juzgado de Garantía de Talagante, que ordena prisión preventiva de imputado, y cita Convención acerca de la Erradicación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Causa RIT N° 4796-2007, en <http://genero-infancia-adolescencia.blogspot.com/>*

nal. Por lo que es necesario implementar políticas públicas de Estado, permanentes en el tiempo, que superen los gobiernos de turno, que sean verificables en una rendición de cuenta periódica a la ciudadanía, y que sea comparable en sus resultados con la experiencia en América Latina y mundial.

Hacia allá deben apuntar las fuerzas del Estado, sin olvidar el pasado de violencia que ha llevado nuestra sociedad, y que registran nuestros historiadores e historiadoras como parte formativa de nuestra manera de ser.

El día 25 de Noviembre de 2007 se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la No violencia contra la Mujer.

En el marco de las numerosas actividades realizadas, se presentó el *Informe interinstitucional sobre la violencia contra la mujer ¡¡¡Ni una más!!! El derecho de vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe*. Dicho informe concentra datos estadísticos de la situación de la violencia física y psicológica, en América y el Caribe. Es de esperar que este tipo de esfuerzos sirvan para dar nuevos bríos a la lucha que día a día mujeres y hombres damos para conseguir un mundo sin violencia contra la mujer.

*Trabajo realizado por la celebración del día internacional de la no violencia contra la mujer

1. Sergio Henríquez Galindo es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.

Bibliografía utilizada

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en Las Américas», 2007.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jurisprudencia. Informe de Fondo N° 54/01, María da Penha Fernández (Brasil), 16 de abril de 2001. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya contra Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, serie C N° 146, párrafo 153.
- Henríquez Galindo, Sergio, «Comentario de la Resolución de Juzgado de Garantía de Talagante, que ordena prisión preventiva de imputado, y cita Convención acerca de la Erradicación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Causa RIT N° 4796-2007, en www.genero-infancia-adolescencia.blogspot.com.
- Informe interinstitucional sobre la violencia contra la mujer ¡¡¡Ni una más!!! El derecho de vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, 2007.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos, «Acercándonos a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres», Agencia Sueca de Cooperación Internacional, Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
- Jiménez Sandoval, Rodrigo, «Necesidad de una reforma judicial para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y poblaciones tradicionalmente discriminadas», en «Justicia para las Mujeres, un com-

promiso impostergable de los procesos de modernización del Estado», Justicia y Género, Naciones Unidas, ILANUD, San José de Costa Rica, año 2005.

- Medina Quiroga, Cecilia. «La situación de los Derechos Humanos de las Mujeres según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones Finales realizadas por el Comité al Cuarto informe Periódico de Chile», en «Anuario de Derechos Humanos 2007», del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

- Muñoz, Juan Guillermo, «Mujeres y Vida Privada en el Chile Colonial», en Historia de la Vida Privada en Chile, El Chile tradicional de la Conquista a 1840, bajo la dirección de Rafael Sagrado y Cristian Gazmuri, Editorial Taurus, tomo I, año 2005.

- Salinas, René, «La pareja: comportamientos, afectos, sentimientos y pasiones», en Historia de la Vida Privada en Chile, El Chile Moderno: de 1840 a 1925, bajo la dirección de Rafael Sagrado y Cristian Gazmuri, Editorial Taurus, tomo II, año 2007.
- Salazar, Gabriel, «Ser niño 'huacho' en la historia de Chile (siglo XIX)», Editorial LOM, año 2006.

- Universidad Diego Portales, «Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2006, hechos 2005».

- Universidad Diego Portales, «Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2007, hechos 2006».

- Zárata, María Soledad, «Parto, crianza y pobreza en Chile», en Historia de la Vida Privada en Chile, El Chile Contemporáneo: de 1925 a nuestros días, bajo la dirección de Rafael Sagrado y Cristian Gazmuri, Editorial Taurus, tomo III, año 2007.